

Fevral, 2026-yil

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАРДИОМИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Азимова Н.М.

Журахужаев У.

ТГМУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18487054>

Актуальность: Манифестация кардиомиопатии может быть в любом возрасте. Все проявления могут быть выражены в разной степени.

Некоторые дети чувствуют себя вполне удовлетворительно, не предъявляя никаких жалоб и не вызывая тревогу у родителей [1].

Из общих симптомов может быть вялость, слабость, утомляемость, нарушения сна, отсутствие аппетита, потливость, головокружения, головные и мышечные боли.

Нередко родители отмечают излишнюю капризность ребенка, а иногда и существенные нарушения поведения и восприятия [2,3].

Недостаточность кровоснабжения головного мозга, развивающаяся вследствие низкой фракции выброса, может сопровождаться судорожным синдромом и обморочными состояниями.

Есть сведения о том, что при длительном течении миокардита или кардиомиопатии у детей отмечают задержку психомоторного развития [2,4].

Материалы и методы исследования: было обследовано 25 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) в отделении кардиоревматологии, с подтвержденным диагнозом инструментальными исследованиями.

Результаты исследования: дебют заболевания у всех детей отмечался на фоне вирусной инфекции.

При сборе анамнеза преобладали жалобы на быструю утомляемость, слабость, снижение активности, капризность с нарушением сна, отставание в психомоторном развитии у 20 (80%) детей.

При исследовании неврологического статуса с оценкой двигательной сферы у 10 (40%) детей с ДКМП отмечался гипотонус.

Гиперкинезы в раннем возрасте составили 20%. Судорожные пароксизмы встречались у 2 (8%) детей. Изучение психоречевого развития показало отставание у 17 (68%) детей раннего возраста.

Нарушения проявлялись сниженной реакцией на голос (29%), отсутствием ротового внимания (29%), бедностью звуковых компонентов (18%), запаздыванием становления речи (38%), произношения отдельных простых слов (78%).

Вывод: течение кардиомиопатии у детей характеризуется астенизацией нервной системы у детей и отставанием этапов психомоторного и речевого развития.

Литература:

1. Басаргина Е.Н. Кардиомиопатии. Избранные лекции по педиатрии. Под ред. Баранова А.А., Шиляева Р.Р., Касанова Б.С. М., 2005: 201–208.
2. Белозеров Ю.М. Детская кардиология. М., 2004. 597.

Fevral, 2026-yil

3. Tobias JD, Deshpande JK, Johns JA, Nichols DG. Inflammatory heart disease. Nichols DG, Ungerleider RM et al, Critical Heart Disease in Infant and Children. 2nd ed., Philadelphia, PA: Mosby. 2006: 899–925.
4. Руженцова Т.А., Горелов А.В. Значение острых респираторных вирусных инфекций в развитии хронической патологии сердца у детей. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2012, 3: 42-46.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH